

YOSHLAR TARBIYASINING IJTIMOIIY-MA'NAVIY ASOSLARI

Abilov Ural Muradovich

Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Ijtimoiy fanlar kafedrası professori, falsafa fanlari doktori

Annotatsiya. Maqolada yosh avlodni ma'naviy barkamollikka yo'naltirishning asosiy omillari, xususan oila, ta'lim muassasalari va jamoat tashkilotlarining hamkorlikdagi tarbiyaviy faoliyati tahlil qilinadi. Mustaqillik davrida ma'naviy meros, sog'lom turmush tarzi va vatanparvarlik g'oyalarining yoshlar ongida mustahkamlanishi zarurligi asoslanadi. Shuningdek, yoshlarni zararli illatlardan himoya qilish, oilaviy qadriyatlarni targ'ib etish va ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirishga doir chora-tadbirlarning ahamiyati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ma'naviy tarbiya, yoshlar siyosati, sog'lom turmush tarzi, ma'naviy meros, ma'rifat, oila qadriyatlari, yoshlarni himoya qilish, ma'naviy barqarorlik, vatanparvarlik.

СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ

Абиллов Урал Мурадович

Профессор кафедры Общественных наук Ташкентского государственного
медицинского университета, доктор философских наук

Аннотация. В статье анализируются основные факторы направления молодого поколения к духовной зрелости, в частности воспитательная деятельность семьи, образовательных учреждений и общественных организаций на основе их сотрудничества. Обосновывается необходимость укрепления в сознании молодежи духовного наследия, здорового образа жизни и идей патриотизма в период независимости. Также раскрывается значение мер, направленных на защиту молодежи от вредных пороков, пропаганду семейных ценностей и повышение эффективности просветительской работы.

Ключевые слова: духовное воспитание, молодежная политика, здоровый образ жизни, духовное наследие, просвещение, семейные ценности, защита молодежи, духовная стабильность, патриотизм.

SOCIAL AND SPIRITUAL FOUNDATIONS OF YOUTH EDUCATION

Abilov Ural Muradovich

Professor of the Department of Social Sciences, Tashkent State Medical University,
Doctor of Philosophy

Annotation. The article analyzes the main factors of directing the young generation toward spiritual maturity, in particular the educational activity of the family, educational institutions, and public organizations based on their cooperation. The necessity of strengthening spiritual heritage, a healthy lifestyle, and ideas of patriotism in the consciousness of youth during the period of independence is substantiated. The importance of measures aimed at protecting young people from harmful vices, promoting family values, and increasing the effectiveness of educational and enlightening activities is also revealed.

Keywords: spiritual education, youth policy, healthy lifestyle, spiritual heritage, enlightenment, family values, protection of youth, spiritual stability, patriotism. Tarixiy rivojlanish jarayoniga nazar tashlaydigan bo'lsak, yuksak ma'naviyat xar kanday vaziyatda xam jamiyat tarakkiyotining asosiy omillaridan biri bo'lgan, uni yanada barkarorlashtirish esa, mamlakatda ro'y beradigan tub burilish bilan bevosita bog'lik bo'lib, uning mazmun- moxiyatini tushunib yetish barcha uchun muxim axamiyatga egadir.

Mazkur xakikatdan kelib chikkan holda ishonch bilan aytish mumkinki, O'zbekistonning kelajakda rivojlangan buyuk davlatga aylanishi, davlatimiz rahbariyati tomonidan yuqori minbarlarda ifodalanganidek, to'rt asosiy negizga: umuminsoniy kadriyapilarga sodiqlikka, xalqimiziing manaviy merosini o'rganish va rivojyaantirishga, insonning o'z imkoniyatlarini erkin namoyon qilishga hamda vatanparvarlikka asoslanadi. Shunga binoan, yoshlarda, talaba va o'quvchilarda bu omillarga munosabatni milliy mentalitetimiz xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, ijobiy shakllantirish, yetuk insonni tarbiyalash omili bo'lib, shu kunning maqsad qilib qo'yilgan davlat siyosati darajasidagi dolzarb vazifalardan biridir.

Tarbiya, avvalo, oiladan boshlanadi. Yangi dunyoga kelgan individni kelajakda barkamol inson etib tarbiyalash dastlab ota-onaning zimmasidagi vazifa bo'lsa, uning jamiyatning a'zosi sifatida shakllana borishi va oxir okibat barkamol inson sifatida yetishishi oila a'zolarining jamiyat tarbiyaviy muassasalari bilan o'zaro xamkorligida amalga oshirilishi tarixiy xaqiqatdir.

Shundan kelib chiqqan holda yetuk insonni tarbiyalash borasida amalga oshirilishi lozim bulgan, barcha zaruriy yo'nalishlar katorida bevosita, ma'naviy tarbiya sohasida bir kancha vazifalar belgilangan va ularni amalga oshirish bo'yicha tegishli tavsiyalar, manbalar berilgan.

Jumladan, yosh oilalar to'g'risida g'amxurlikni kuchaytirish, ularning huquqiy va ijtimoiy muxofazasini ta'minlash, sog'lom va mustahkam oila qaror toptirish uchun shart-sharoitlar yaratish hamda yoshlar o'rtasida oilaviy qadriyatlarni targ'ib qilish bo'yicha tadbirlarni amalga oshirish borasida yoshlarni oilaviy xayotga tayyorlash tug'risidagi «Siz oilaga mas'ulsiz», «Yosh oilaning turmush madaniyati» nomli bukletlar, risolalar, plakatlar, makolalar va ijtimoiy roliklar tayyorlash tavsiya etiladi.

Mazkur ko'rsatmani amalga oshirish uchun oilaviy kadriyatlarni yoshlar o'rtasida targ'ib qilish bo'yicha kompleks tadbirlar ishlab chiqish, tanlovlar o'tkazish talab qilinadi va bu borada joylardagi sog'liqni saqlash tizimidagi muassasa mutasaddilari tomonidan avvaldan ishlab chiqilgan dastur asosida faoliyat olib borilmokda. Sog'likni saqlash tizimining barcha muassasalarida bu borada qo'yilgan mavzular asosida, yoshlar o'rtasida suxbatlar, targ'ibotlar va tushuntirish ishlari olib borish talab kilinadi. Mazkur faoliyatni rahbar mutasaddilar tomonidan nazorat qilish, monitoringini olib borish, eng asosiysi, tegishli sub'ektlarning ongi, shuuriga to'g'ri va xolis yetkazish samaradorligini oshirish talab etiladi.

Shuningdek, yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi tamoyillarini qaror toptirish, ularni giyohvandlik, axloksizlikdan, chetdan kirib keladigan ekstremistik markazlar hamda past, saviyali «ommaviy madaniyat» illatlarining, zararli ta'sirlari, gaxdididan muxofaza qilishga karatilgan bo'lib, yoshlarda solom turmush tarziga, sog'lom opla qaror toptirishga, OIV infeksiyasining oldini olishga, tamaki chekish, alkogolli ichimliklar ichish, giyohvandlik va axloksizlikdan yeoz kechishga intilishni shakllantirish boirasida amalga oshirilishi lozim bulgan kompleks tadbirlar tavsiya etiladi:

- Sog'lom turmush tarzi madaniyatini shakllantirishga, o'z sog'ligiga extiyotkorlik bilan munosabatda bo'lishga, sog'lom oila qaror toptirishni targ'ib qilish;
- xar bir ta'lim muassasasida giyoxvandlikka karshi kurashish xalkaro oyligini, «Biz-giyohvakdlikka qarshimiz» yoshlar festivallarini o'tkazish;
- «Sog'lom turmush tarzi - yoshlarni uyg'un kamol toptirish garovi» maxsus ta'lim-ma'rifat saytini tashkil etish;
- OIV infeksiyasining tarqalishiga ko'maklashuvchi zararli ijtimoiy xodisalarini bartaraf etishga yo'naltirilgan videoroliklar va plakatlarni milliy an'analar va kadriyatlarni xisobga olgan xolda tayyorlash xamda ularni yoshlar o'rtasida tarqatish;
- yoshlar o'rtasida tamaki chekish, alkogolli ichimliklar iste'mol qilish, giyoxvandlik, axloksizlikning zararli oqibatlari to'g'risidagi eng yaxshi roliklar va plakatlar uchun tanlovlar tashkil etish;
- «Yoshlar sog'lom turmush tarzini tanlamoqda» shiori ostida shou-konsertlar tashkil etish.

• O‘sib kelayotgan avlodni axlokiy tarbiyalash yo‘nalishida quyidagi «Soglom turmush tarzi madaniyatini shakllantirish — barkamol avlod poydevoridir», «Yoshlarni g‘oyaviy taxdid va past saviyali «ommaviy madaniyat»ning zararli ta’sirlaridan himoya qilishning ilmiy-metodik masalalari to‘g‘risida» mavzularida seminarlar, ijodiy kechalar, «davra suhbatlari», savol-javob tadbirlari, shuningdek ilmiy-amaliy konferensiyalar tashkil etish bo‘lib, mutasaddilarning vazifasi sog‘lom turmush tarzi, yoshlarni giyohvandlikdan, axloksizlikdan, chetdan keladigan zararli ta’sirlardan himoya qilish bo‘yicha ilmiy-amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish va joriy ztishni sifatli va samarali tashkil kilishdan iboratdir.

Ma’naviy-ma’rifiy masalalarning barchasida olib borilayotgan faoliyatlar talabalar va xodimlarning vatanparvarlik tuyg‘ularini shakllantirish, ma’naviy jihatdan-barkamol, mustaqil fikrlovchi, mustaxkam irodali va sog‘lom, shuningdek talaba va o‘quvchilarning o‘zlari tanlagan ixtisoslik bo‘yicha zarur bilimlarni atroflicha egallashlari uchun barcha imkoniyatlarni yaratishga karatilgan.

O‘tgan yillar davomida tibbiyot oliy o‘quv yurtlarining «Tibbiyotnoma», «Shifokor so‘zi» va «Pediatr» ro‘znomalarida ijodkor yoshlar klubi a‘zolari tomonidan berib borilgan badiiy chiqishlar ko‘pchilikka o‘rnak bo‘lgan. Ular o‘zlarining xamfikrlarini va yangi-yangi talaba yoshlarni badiiy ijodga yullaydi.

Talabalar uylari buyicha utkazilgan fakultetlararo ko‘rik tanlovlarda ham xuddi shunday barchaning faol ishtirokini kuzatish mumkin bo‘lgan.

Bu borada murabbiylar, ustoz va shogirdlar faoliyati muhim o‘rin tutganligini kayd etish lozim.

Aytish lozimki, tibbiyot oliy ukuv yurtlarida o‘tkaziladigan har bir tadbirda kasaba uyushmasi, turli darajadagi yoshlar ijtimoiy xarakatlari, ma’naviyat va ma’rifat masalalari bo‘yicha dekan muovinlari, murabbiylar kengashi, xotin-kizlar ko‘mitasi, talabalar kengashi, ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedralari, madaniyat uyi, sport sog‘lomlashtirish kompleksi va boshka jamoat tashkilotlari hamjixatlik bilan faoliyat ko‘rsatishlari o‘zining ijobiy samarasini beradi.

Albatta, ma’naviy barkamollik va ma’naviy yuksalish bevosita ma’rifat bilan boglikdir. Ma’rifat bu faqat savodxonlik emas, balki ilm, madaniyat va inson kalbining nuridir. Ma’rifat bu yoshlarimizda boy madaniy msrosimiz, buyuk ajdodlarimiz va ularning ta’limoglarini o‘rganish orqali chukur xurmat, ulardan faxrlanish hissini uyg‘otishdir. Ma’rifat yetu va komil inson goyasining mohiyatini tushunish va unga bevosita amal kilishga intilishdir.

Yoshlar ma’rifatl bo‘lish orqali ma’naviy barkamol inson va o‘zi egallagan kasblarining xaqiqiy jonsuyarlariga aylanadilar. Vatan uchun ko‘proq ter to‘kishga harakat qiladilar.

Xulosa qilib aytganda, bozor ikxisodiyotiga boskichma-boskich o‘tish siyosati keng kulamda amalga oshirilayotgan xozirgi dolzarb kunda talaba va ukuvchilarning ma’naviy barkamolligini yuksaltirish ularni xayotga o‘rgatishda muhim rol o‘ynaydi. Xuddi shuning o‘zi mamlakatimiz yoshlari milliy taraqqiyot tarbiyasining ma’naviy va ma’rifiy jihatlarini yanada uyg‘unlashtirishga undovchi asoslaridan birini tashkil etadi.